

льні порівняння характеру гаптування вказаної групи артефактів з атрибутованими виробами Києво-Вознесенського монастиря аналогів у доробку останнього не виявили.

Враховуючи вищесказане, можна припустити, що поширення у гаптуванні низки опліч XVII ст. іконографії Христа Вседержителя на троні в оточенні шести ангелів і чотирьох пар пристоячих (починаючи з другої половини XVII ст., одну пару склали архангели Михаїл і Гавриїл) було пов'язане з гаптарською майстернею Михайлівського Богословського жіночого монастиря.

Примітки

1. Берладіна К. А. Матеріали з історії українського образотворчого гаптування. Композиційні схеми та іконографічні форми українських фелонів від середини XVII до XIX ст. // Мистецтвознавство. – Харків, 1929. – Т. 1. – С. 67-104.
2. Кара-Васильєва Т. Шедеври церковного шитва України (XII–XX століття). – К. : Інформаційно-видавничий центр Української Православної Церкви, 2000. – 95 с. : фотоіл.
3. Крайня О. О. Києво-Печерський жіночий монастир XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПК. – К. : НКПІКЗ, 2012. – 128 с.
4. Словник українського сакрального мистецтва / М. Станкевич [та ін.] ; Інститут народознавства НАН України. – Львів , 2006. – С. 74.
5. КПЛ-НДФ-134. Книга інвентарних описів речей, що зберігалися у колекції Всеукраїнського музейного містечка, 1930-ті рр. – №№ 155, 154.

Зайцева В. О.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

УТОЧНЕННЯ АТРИБУЦІЇ ДВОБІЧНОЇ ІКОНИ З КОЛЕКЦІЇ НКПІКЗ

Виявлення первісного вигляду, уточнення атрибуції та датування музейних пам'яток завдяки розвитку реставраційної науки на сьогодні не рідкість. Відомо багато прикладів, коли під час здійснення реставраційних заходів звільнені від забруднень, пізніх записів, поновлень пам'ятки отримують нове життя. Разом з тим, такі випадки заслуговують на окрему увагу дослідників, так як розширюють коло уявлень про той чи інший період у історії мистецтва.

Тема доповіді присвячена дослідженню двобічної ікони-таблетки, виконаної в техніці олійного живопису на мідній основі, з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Використання металів в живописі (виключно олійному) базується на їхній міцності. У цьому вони дійсно перевершують полотно та дерево, однак мають і серйозні недоліки, пов'язані зі здатністю металів до розширення – стискання під впливом змін температури, схильністю до корозії та поганим зв'язком з ґрунтом та олійними фарбами [1, 285]. Та, незважаючи на це, металева основа була досить популярна, особливо в лаврській іконописній майстерні та широко застосовувалась під живопис для оздоблення лаврських храмів. У якості основи використовувались мідь, цинк, жерсть, залізо та латунь. Так, у XVIII ст. ікони на металевій основі були розміщені у вівтарній частині Успенського собору [2], у 1795 р. живописні зображення на залізних листах з'являються на фасадах Троїцької надбрамної церкви та укосах стін перед брамою [3], у 1910 р. іконостас з святими зображеннями на мідній основі прикрасив інтер'єр Трапезної церкви [4] та ін. Значна кількість пам'яток іконопису на металі прикрашала і печерні комплекси Лаври. Це металеві іконостаси підземних церков, зображення печерських святих, розміщені біля поховань з мощами та невеликі аналойні ікони, що, ймовірно, використовувались для богослужінь в печерах.

Одна з таких ікон надійшла на реставрацію до Центру наукової реставрації та експертизи (зараз відділ НКПІКЗ) в 2009 р. Ікона написана на мідній пластині нерівної прямокутної форми. На одній стороні зображено образ св. Моїсея Уग्रина, одного з найбільш шанованих печерських преподобних, на іншій дві постаті – св. Філарета Милостивого та невідомого пе-

черського святого. Пам'ятка (КПЛ-Ж-513) передана до Заповідника з Музею українського мистецтва (ДМУОМ) у 1948 р. та є зразком монастирського стилю іконопису з типовою іконографічною схемою зображення печерських святих – фігури зображені в повний зріст на тлі дніпровського пейзажу [5, 14].

Підставою для реставрації була незадовільна збереженість пам'ятки. З обох сторін під втратами живописного шару поверхня пластини мала осередки мідяної корозії та хвилеподібну деформацію з загнутими кутами. Простежувалося природне старіння ґрунту та втрата еластичності, порушення зв'язку між ґрунтом та основою, сітка жорсткого кракелюру, численні втрати та осипання фарбового шару (іл. 1, 2).

Дослідження живопису в УФ променях виявило нерівномірне жовтувато-зелене свічення покривного шару лаку та сліди реставраційних втручань у вигляді пізніх правок з підведенням реставраційного ґрунту. Дослідження мікрошліфів поперечного перерізу складових живопису, взятих з різних ділянок поверхні та вивчених під мікроскопом, показало декілька структурних шарів, між якими зберігся проміжний шар потемнілого лаку.

До програми реставрації, окрім переліку превентивних заходів, увійшло також і розкриття пам'ятки від пізніх нашарувань з метою відновлення оригіналу (реставратор В. О. Зайцева). В процесі видалення запису на ділянці зображення німбу “Св. Моїсея Угрина” виявилось два шари сусального золота, під якими німб зображено у вигляді променів без використання позолоти, розкрито автентичне виконання пейзажу та авторський напис. Процес видалення пізніх нашарувань на стороні зображення “Св. Філарета Милостивого” проводився пошарово під мікроскопом. В процесі розкриття з'ясувалось, що під верхнім шаром знаходиться зображення іншого святого, про що свідчили і відкриті написи над німбом – “..исифоръ исповѣ:” (Онисифор исповедник (?)). Нижнє коло німбу не співпадало з верхнім, було розкрито зображення головного убору святого. Загалом на ділянці німбу виявлено п'ять шарів: нижній – срібло, шар жовтого лаку, жовтий крон, блакитна, верхній – золото. Різниця між верхнім та нижнім авторським шаром була не тільки в трактуванні окремих деталей, а й у манері виконання живопису, що надає нову інформацію з історії побутування пам'ятки. Крім того, розкрито фрагмент напису праворуч від німбу іншого невідомого святого – перші три літери “Ана...”. Аналізуючи особливості зображення, можна зробити припущення, що це образ прп. Анатолія, затворника Печерського. На зображеннях обох сторін під записом виявлені реставраційні шпаклювання червоно-брунатного та сірого кольорів, що частково виходили на авторський живопис. Наявність різних за складом реставраційних шпаклювань дають підставу стверджувати, що ікона реставрувалася не менш як двічі та поновлювалася суцільно і локально в більш ранній період. Що спонукало “поновителя” змінити зміст твору, достеменно невідомо. Однією з причин може бути погана збереженість пам'ятки, коли під товстим шаром потемнілого лаку не проглядається зображення.

Ідея відновлення пам'яток в період т.зв. “церковної реставрації” завжди передбачала деяке поліпшення стану чи виправлення недоліків, однак твір відновлювався не як пам'ятка історії, а як засіб пристосування до художніх та ідеологічних смаків даної епохи. Природно, що такий підхід приводив не тільки до виправлення, а й до знищення деяких пам'яток як ідейно несприйнятних. І як наслідок – старовинні ікони та стінопис опинялися під шарами поновлень. А відтак, на сьогодні майже не збереглося творів, які б уникли цієї сумної долі, дійшовши до нас в тому ж вигляді, в якому були створені майстром.

Судячи з існуючих архівних матеріалів, майже всі заходи зі збереження та підтримки “должного благолепія” станкового та монументального живопису в Лаврі проводилися силами лаврських художників. У фонді 128 ЦДІАК України зберігаються звітні та витратні відомості лаврської іконописної майстерні, що містять цікаву інформацію про конкретну діяльність, яку вона виконувала в різні періоди. Окремі архівні документи надають відомості і про склад пігментів, що використовували лаврські майстри для виконання живопису. Так, у XVIII ст. до реєстру художніх матеріалів входили фарби: індиго, лазур, умбра, вохри, блейвас (білило), багрян (червоний) та сандарак [6]. У XIX ст. палітра збагатилася такими фарбами, як англійська червона, жовтий та помаранчевий крон, крапак, кобальт, поль-веронез [7]. На жаль, обмаль інформації про методи та рецептуру, що застосовувалася лаврськими майстрами під час реставрації живопису. В архівних документах згадуються лише деякі засоби, що використовувалися для окремих реставраційних операцій. Так, для промивання живопису застосовувалися: мило просте, губка грецька, спирт, спирт винний, пензлі щетинні; для очищення золочення – мордан рідкий [8]. Безперечно, реставрацією в її сучасному розумінні їхню діяльність можна назвати досить умовно, адже вона зводилася до локального або суцільного живописного поновлення пам'ятки. Іконописці керувалися зазвичай більше естетичними, релігійними та ідеологічними критеріями, аніж художнім та історичним змістом твору. Не володіли вони і досвідом ведення реставраційної роботи в плані технічних прийомів, що вирізняло їх від європейських майстрів того часу.

Між тим, в процесі сучасної реставрації відкрився делікатний авторський живопис, що має значно вищі художні якості. Глибокий синій колір неба, витончене виконання деталей одягу та личного письма, майстерне зображення пейзажів, мотиви якого нагадують настінний живопис Троїцької надбрамної церкви, значно відрізняють відкриті зображення від глухого невизначеного сірого запису.

Однак сьогодні зразок такої “реставрації” надає уявлення про знання та рівень майстерності лаврських іконописців розглянутого періоду. А колекція Заповідника поповнилася яскравим зразком іконопису, що відноситься до діяльності лаврської іконописної майстерні другої половини XVIII ст. (іл. 3, 4).

Примітки

1. Кіплік Д. І. Техніка живопису. – М.: ЗАО “Сварог и К”, 1998, – 502 с.
2. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1039.
3. Там само, оп. 2 заг., спр. 22.
4. Там само, спр. 439.
5. Лопухіна О. В. Діяльність та художній напрям лаврської іконописної майстерні в XIX – поч. XX ст. // Лаврський альманах. – К., 1999. – Вип. 2.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 440.
7. Там само, оп. 2 друк., спр. 54.
8. Там само, спр. 716.

Список скорочень

- АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
- APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego
- АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России
- ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
- ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
- ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва
- ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
- ЖМП – Журнал Московской Патриархии
- Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого
- ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України
- ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського
- КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд
- КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”
- КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
- КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”
- КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”
- КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”
- КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”
- КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”
- КС – Киевская старина (1882–1906)
- КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)
- МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом
- МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)
- НА – Науковий архів
- НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України
- НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”
- НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
- НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
- НМІУ – Національний музей історії України
- ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України
- НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка
- НХМУ – Національний художній музей України
- ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины
- ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)
- ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології
- PRO – Public Records Office (London)
- РА – Российская археология
- РГАДА – Российский государственный архив древних актов
- РГИА – Российский государственный исторический архив
- СА – Советская археология
- ТКДА – Труды Киевской духовной академии
- УІЖ – Український історичний журнал
- УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури
- ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР
- ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ
- ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів
- ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)
- ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попадів-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осіпенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016